

El juego acuático en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con NEE

Water Play in the Teaching-Learning Process of Children with NEE

Braisa Cruz Jiménez¹

Aleida Núñez López²

Resumen

El juego como método y recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje actúa como papel fundamental y en particular para los niños con necesidades educativas especiales (NEE). En este sentido, el medio acuático y la natación tienen un rol decisivo en la adquisición de habilidades cognitivas y físicas; sin embargo, no forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en personas especiales. La educación física está, entre muchos recursos, para el desarrollo cognitivo, empleada en forma de juego en edades tempranas (3.º y 5.º ciclo); siendo el propósito del estudio: elaborar un sistema de juegos físicos recreativos en el medio acuático para mejorar las habilidades motrices básicas, desde el proceso educativo en el 3.º y 5.º ciclo del Círculo Infantil Especial «Zunzún». El método utilizado analítico-sintético, encuesta y enfoque sistémico, permitieron elaborar 15 juegos basados en las cualidades básicas de la natación y la combinación de estas para enfatizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: juego acuático, educación, necesidades educativas especiales.

Abstract

Play as a method and resource in the teaching-learning process acts as a fundamental role and in particular for children with special educational needs (SEN). In this sense, the aquatic environment and swimming have a decisive role in the acquisition of cognitive and physical abilities; however, they are not part of the teaching-learning process in special people. Physical Education is, among many resources, for cognitive development, used in the form of games at an early age (3rd and 5th cycle); The purpose of the study being: to develop a system of recreational physical games in the aquatic environment to improve basic motor skills, from the educational process in the 3rd and 5th cycle of the “Zunzún” Children’s Circle. The analytical-synthetic method used, survey and systemic approach, allowed to elaborate 15 games based on the basic qualities of swimming, the combination of these to emphasize the teaching-learning process.

Keywords: water game, education, special educational needs.

¹ Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) Manuel Fajardo, 0000-0002-0781-2306, braisacj@gmail.com

² Círculo Infantil Especial «Zunzún», ORCID.

1. Introducción

La educación preescolar, tiene el reto de fomentar desde los primeros años una educación armónica e integral, acerca de la *imagen y percepción del propio cuerpo* caracterizada por las relaciones psíquicas y corporales. La propuesta de juegos físico-recreativos tiene como finalidad, fomentar la sistematicidad de lo que el niño aprende a diario en compañía de sus coetáneos. Estos juegos, realizados en algunas de las áreas de desarrollo, contribuyen a adquirir habilidades cognitivas, sobre la base de sus reacciones sensoriales y sus posibilidades de movimiento, de manera que sean capaces de crear con su propia iniciativa, teniendo como base la experiencia motriz que han adquirido.

Desde edad bien temprana tener un buen desarrollo físico trae aparejado un mejor estado psíquico y por tanto emocional, una vía para su logro serían la ejecución de actividades físicas que promueven una educación socio-moral donde se fomenta el compañerismo, la solidaridad, la unidad, la cooperación, la disciplina consciente, y la responsabilidad. El medio acuático también fundamenta estas ideas contribuyendo al desarrollo integral de los niños, siendo las cualidades básicas de la natación una vía para la inclusión en actividades deportivas futuras; sin embargo, no están incluidas dentro del programa de Educación Física.

Los niños con necesidades educativas especiales (NEE), no están ajenos al proceso, por lo cual el propósito del estudio es: elaborar un sistema de juegos físicos recreativos en el medio acuático para mejorar las habilidades motrices básicas, desde el proceso educativo en el 3.º y 5.º ciclo del Círculo Infantil Especial «Zunzún».

2. Fundamentación teórica

Es menester considerar diferentes teorías de aprendizaje que ponen a la mayoría de los programas en línea con los paradigmas conductistas, cognitivistas y constructivistas sobre la base del enfoque marxista y de Vigostky. La educación física en la época contemporánea ha experimentado un amplio desarrollo de diversos modos y modas de practicar el ejercicio físico que ha estado influida por múltiples factores.

La influencia ejercida por estos factores en los profesionales de la educación física favoreció el surgimiento y desarrollo de diversas corrientes o tendencias pedagógicas que constituyen distintas maneras de entender y desarrollar la Educación Física, tales como: la psicomotricidad, la psicocinética, la expresión corporal, la sociomotricidad, el deporte educativo y el Deporte-Recreación.

Han existido diferentes enfoques que han ayudado a conocer y comprender qué procesos psicológicos podrían explicar el comportamiento de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), síndrome de Down y Asperger, entre otras. La práctica de actividades acuáticas es una extraordinaria fuente profiláctica (terapéutica y correctora) de innumerables afecciones corporales, que ayudará también a que cada vez sea mayor el número de personas que quieren gozar de estas ventajas. Además, es necesario crear un hábito de trabajo en el niño que favorezca la continuidad y la integración del niño en una clase ordinaria de natación. Esto permite la socialización del niño con sus compañeros y su inclusión en el grupo de alumnos.

Según la American Psychiatric Association DSM-5 Task Force (2018), así como Güeita, Alonso & Fernández (2015), plantean una propuesta de sesión de Terapia acuática específica (WST) para personas con TEA en la que se distinguen cuatro fases diferentes: primera fase (ritual de entrada), segunda fase (ajuste mental), fase principal (aprendizaje), y última fase (ritual de salida).

Los programas de natación adaptada ayudan a que estos niños/as sean capaces de hacer las actividades con mayor autonomía, aumentando la participación en las actividades y en el inicio a las técnicas de natación (Pimenta, Zuchetto, Bastos, & Corredeira, 2016). La familiarización con el agua, aprendiendo a flotar, realizar coordinación dentro de la piscina, aprender a controlar la respiración.

Este deporte requiere de constancia y esfuerzo, además contribuye a que las personas con NEE se relajen y liberen tensiones, motivándoles también a socializar con sus compañeros y practicar la empatía.

3. Metodología

Para la realización de la investigación se tomó como población 32 niños y niñas entre el 3.^{er} y 5.^o ciclo del Círculo Infantil Especial de La Habana, cuyas edades oscilan entre los 3 y 5 años. Se debe aclarar que la población y muestra coinciden en esta ocasión. Resultan parte de la investigación las 5 educadoras y una licenciada en Cultura Física, que trabajan directamente en los ciclos objeto de estudio, por lo que la muestra es intencional.

Este trabajo investigativo se sustenta en el enfoque dialéctico-materialista del conocimiento, por tanto, se utiliza un sistema de métodos del nivel teórico, empírico y matemático que permite la realización de las tareas planteadas. Entre estos se encuentran los siguientes:

- Histórico-lógico, para realizar el estudio del desarrollo histórico del objeto de estudio, lo que permite determinar las etapas evolutivas del aprendizaje en los centros educacionales desde la educación física.
- Método de enfoque sistémico, para fundamentar el enfoque de las actividades en el medio acuático determinadas por las características de la educación física.
- Analítico-sintético e inductivo-deductivo, en la realización del estudio de los elementos teóricos y prácticos que sirven de sustento a la solución del problema.
- Observación científica, con el objetivo de conocer las alternativas de trabajo de los profesores para darle seguimiento al proceso de enseñanza.
- Encuesta a las educadoras del ciclo sobre el uso de acciones dirigidas al proceso de enseñanza-aprendizaje desde la educación física.
- Análisis documental, para realizar el diagnóstico de la situación actual del objeto de investigación, desde diferentes posiciones y derivar del mismo las limitaciones e insuficiencias que presentan.
- Método de consulta a especialistas, con el fin de valorar la posible efectividad de la propuesta de juegos acuáticos.

- Método matemático, para analizar los datos obtenidos de la aplicación de diferentes instrumentos de investigación y para el procedimiento de los mismos que permitirá poner de manifiesto las propiedades de estos, realizar inferencias y llegar a conclusiones.

4. Resultados

En el estudio se aplicó un cuestionario dirigido a considerar las actividades o juegos a realizar en el medio acuático desde las cualidades básicas de la natación: sumersión, respiración, flotación y locomoción, vistas desde la perspectiva de la educación física.

1. ¿Cuáles considera usted son las actividades fundamentales a realizar con los niños autistas comprendidos en los ciclos de vida tercero y quinto? Fundamente.

Con relación a esta interrogante todos los encuestados (100 %) coincidieron en que la actividad fundamental es el juego y con este se desarrollan los niños no solo físicamente, sino también contribuye a elevar el nivel intelectual. Además, que estos juegos tienen como acción principal los movimientos.

2. ¿Considera usted necesario e importante incluir el medio acuático entre las actividades planificadas en la educación física para estos niños? ¿Por qué?

El 85 % de los encuestados considera necesario incluir el medio acuático, debido a que, por ser diferente, les permite conocer algo distinto y ayuda a socializar mejor entre los niños y los propios padres. Los restantes profesionales atribuyen que es bueno pero peligroso para los niños debido a que estos pueden reaccionar de manera negativa ante un medio desconocido. Por otra parte, expresan que es necesario saber nadar o tener conocimientos básicos de esta actividad para evitar riesgos y situaciones.

3. En caso que fuera posible la inclusión de las actividades en el medio acuático, diga cuáles indicaciones metodológicas usted sugeriría.
 - Entre las principales indicaciones se encuentra el tiempo de trabajo (25 a 30 minutos).
 - Las actividades se desarrollan en forma de juegos.
 - Las actividades deben estar acorde con su edad y déficit intelectual del niño.

Propuesta de juegos:

Juegos de sumersión, respiración y flotación

- Paseo por el túnel (sumersión)

Desarrollo: agarrados de las manos en hilera (2 a 3 niños), caminarán por dentro de varios aros hasta el final, recogerán un objeto e irán hacia otro túnel y lo depositarán a la salida del túnel. Gana el equipo que llegue y termine el recorrido primero.

Objetivo: abrir los ojos bajo el agua y orientarse en el espacio entre obstáculos; además deben contar por cuántos aros transitaron.

Recursos materiales: aros.

- Juegos de sumersión-respiración

Desarrollo: agarrados de un aro (2 a 3 niños), realizar la inspiración fuera del aro, hacer una cuclilla expulsando el aire por la boca y subir por dentro a la vez. Repetir 3 veces.

Objetivo: realizar la respiración-sumersión en equipo. (Socializar).

Recursos materiales: aros/variante: tomados de las manos.

- Juego del carrusel (sumersión-respiración-flotación-locomoción)

Desarrollo: sentados en el borde de la piscina dejarse caer con ayuda del profesor, recoger un objeto sumergido, expulsar el aire hacia la superficie y quedar en posición de aguja dorsal (flotación); trasladarse en una distancia de 3 a 5 metros (caminando o nadando). Repetir 3 veces en igual orden o de forma invertida.

Objetivo: transitar por todas las cualidades básicas aprendidas.

Recursos materiales: aros, objetos sumergibles, tablas de nado.

Las variantes de juegos se aplicarán según el nivel de comprensión y desarrollo del niño, además de combinar con las actividades de aprendizaje de colores, figuras, números e identificación corporal.

5. Conclusiones

Para el estudio fueron elaborados 15 juegos basados en las cualidades básicas de la natación y la combinación de estas para enfatizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales de 3.º a 5.º ciclo de vida, desde la educación física.

Las cualidades básicas seleccionadas tienen como objetivo el desarrollo de las capacidades motrices básicas y sentar las bases de otros aspectos de la educación, como son los aprendizajes escolares.

6. Referencias bibliográficas

- American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. (2018). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Güeita, J., Alonso, M., & Fernández de las Peñas, C. (2015). *Terapia acuática: Abordajes desde la fisioterapia y la terapia ocupacional*. España: Elsevier.
- Pimenta, R. A., Zuchetto, A. T., Bastos, T., & Corredeira, R. (2016). Efectos de la natación para jóvenes con trastorno del espectro autista. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 16(64), 789-806. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2016.64.011>